

TikTok y alfabetización digital: evidencias de una relación inversa en adolescentes

TikTok and digital literacy: evidence of an inverser relationship among adolescents

Recibido: 02/08/2025 - Aceptado: 31/10/2025

Frank William Robles Vereau

<https://orcid.org/0000-0001-9414-2373>

froblesv@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Trujillo, Perú

Felipe Anderson Rios Incio

<https://orcid.org/0000-0001-7049-8869>

frios@ucv.edu.pe

Universidad César Vallejo. Trujillo, Perú

Resumen

El propósito central de esta investigación fue analizar la relación entre el uso de TikTok y el nivel de alfabetización digital en adolescentes de 12 a 17 años de la **ciudad** de Trujillo durante el año 2024, en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, orientado a promover una educación inclusiva y equitativa que fortalezca las competencias digitales. Se desarrolló una investigación de tipo básica, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental, de corte transversal y alcance correlacional. La muestra estuvo conformada por 384 adolescentes seleccionados para representar el grupo etario en estudio. La recolección de datos se realizó mediante la técnica de la encuesta, utilizando un cuestionario diseñado específicamente para esta investigación. Los resultados obtenidos mostraron un valor de $p = 0,000 < 0,05$, evidenciando la existencia de una correlación estadísticamente significativa entre las variables uso de TikTok y alfabetización digital. El coeficiente de correlación fue de $-0,187$, lo que indicó una relación inversa y débil. En consecuencia, se concluye que, a medida que aumenta la frecuencia de uso de TikTok, el nivel de alfabetización digital tiende a disminuir levemente. Este hallazgo resalta la importancia de analizar no solo el tiempo dedicado a las plataformas digitales, sino también la calidad del contenido que los adolescentes consumen y su influencia en el desarrollo de habilidades y competencias digitales.

Palabras clave: competencia digital, medios sociales, aprendizaje en línea.

Abstract

The main purpose of this research was to analyze the relationship between TikTok use and digital literacy levels among adolescents aged 12 to 17 in the city of Trujillo during 2024, within the framework of Sustainable Development Goal 4, which aims to promote inclusive and equitable education that strengthens digital skills. A basic research study was conducted, with a quantitative approach and a non-experimental, cross-sectional, correlational design. The sample consisted of 384 adolescents selected to represent the age group under study. Data collection was carried out using a survey technique, with a questionnaire designed specifically for this research. The results obtained showed a value of $p = 0.000 < 0.05$, evidencing the existence of a statistically significant correlation between the variables TikTok use and digital literacy. The correlation coefficient was -0.187 , indicating a weak inverse relationship. Consequently, it is concluded that as the frequency of TikTok use increases, the level of digital literacy tends to decrease slightly. This finding highlights the importance of analyzing not only the time spent on digital platforms, but also the quality of the content that adolescents consume and its influence on the development of digital skills and competencies.

Keywords: digital competence, social media, online learning.

Introducción

En el contexto actual, una de las capacidades más determinantes para desenvolverse en la sociedad del siglo XXI es la alfabetización digital (Stokes y Pike, 2022). Esta competencia adquiere especial relevancia en los adolescentes, quienes crecen inmersos en un entorno marcado por la tecnología y la interconexión permanente.

La alfabetización digital se vincula directamente con el desarrollo de habilidades que permiten un uso eficiente, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación (Reyes, 2021). En esta línea, la red social TikTok ha alcanzado un rol protagónico entre los jóvenes, acumulando más de mil millones de usuarios en todo el mundo (Schellewald, 2023). El estudio se fundamenta en la teoría del conectivismo, la cual plantea un aprendizaje propio de la era digital, basado en la conexión y el intercambio de saberes en red (Lynch, 2018). Su pertinencia se fortalece al vincularse con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, orientado a promover una educación equitativa e inclusiva que fomente la adquisición de competencias digitales (UNESCO, 2024).

Biezā (2020) advierte que el fortalecimiento de las habilidades digitales continúa siendo un desafío global, a pesar del constante avance tecnológico. En esa dirección, TikTok ha promovido iniciativas orientadas a la alfabetización digital, como el programa Campus TikTok, desarrollado junto a la Fundación Cibervoluntarios (2023). Este proyecto busca capacitar a adolescentes españoles para desenvolverse de manera segura y responsable en los entornos digitales, abordando aspectos como la creación de contenidos, la protección de la privacidad, la prevención de riesgos y el bienestar digital (TikTok, 2022). En el caso peruano, la alfabetización digital sigue siendo una prioridad. El Ministerio de Educación reconoce que el entorno virtual ofrece nuevas oportunidades de aprendizaje y, mediante el Currículo Nacional de la Educación Básica (2016), fomenta el desarrollo de competencias tecnológicas. Asimismo, impulsa la formación docente mediante cursos virtuales de alfabetización digital ofrecidos en la plataforma PerúEduca desde 2019 (MINEDU, 2019).

La investigación se centra en la población adolescente de la ciudad de Trujillo, comprendida entre los 12 y 17 años, perteneciente a la generación centennial. Este grupo se caracteriza por su búsqueda constante de nuevas formas de comunicación, entretenimiento y aprendizaje en entornos digitales (Giray, 2022). Según el informe global de Qustodio “Nacidos conectados: El surgimiento de la generación IA”, los menores pasaron en promedio dos horas diarias en TikTok durante 2023, manteniéndose como la red social más utilizada desde 2021 (Hutchinson, 2024). Sin embargo, pese a su familiaridad con la tecnología, muchos adolescentes presentan limitaciones en la creación y consumo de contenidos educativos, priorizando material de entretenimiento o superficial. Esta situación refleja un déficit en alfabetización digital, entendida como una competencia fundamental para el desarrollo personal y social (Tejedor et al., 2022).

La formación digital de los jóvenes requiere la participación articulada de diversos actores. No obstante, varios factores dificultan dicho proceso. En la adolescencia, la falta de orientación sobre el uso adecuado de plataformas como TikTok puede derivar en un consumo excesivo centrado en la diversión y no en el aprendizaje. Gómez et al. (2022) señalan que ello se relaciona con la escasa supervisión y acompañamiento adulto. A su vez, la brecha digital se mantiene como un obstáculo significativo en el ámbito educativo (Regalado, 2024). Las limitaciones de acceso, el desconocimiento tecnológico o la falta de capacitación reducen el desarrollo de competencias digitales (Gómez et al., 2018). Cuando los estudiantes carecen de conectividad o de dispositivos adecuados, sus procesos de aprendizaje se ven afectados (Calderón y Sánchez, 2021).

La falta de atención a la alfabetización digital y al uso recreativo de TikTok puede generar consecuencias relevantes. Calle et al. (2022) sostienen que la ausencia de habilidades digitales puede limitar las oportunidades laborales futuras de los jóvenes. Asimismo, Solano (2023) advierte que los adolescentes, debido a su vulnerabilidad y dificultad para evaluar la información, pueden ser más susceptibles a influencias negativas. En esa línea, Arango (2022) explica que la exposición frecuente a contenidos inapropiados puede influir en la conducta y en la construcción de la identidad, modificando patrones de comportamiento.

El presente estudio se desarrolla en torno a dos variables principales: el uso de TikTok y la alfabetización digital en adolescentes trujillanos de 12 a 17 años. La elección de estas variables se fundamenta en el potencial de la plataforma para influir en el desarrollo de competencias tecnológicas. La investigación también se respalda en la teoría del constructivismo, la cual sostiene que el conocimiento se construye activamente mediante la interacción con el entorno. Así, la relación constante entre el adolescente y TikTok favorece experiencias de aprendizaje digital que contribuyen al desarrollo de saberes y habilidades propias de la alfabetización digital (Robalino, 2020). En este sentido, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre el uso de TikTok y el nivel de alfabetización digital en adolescentes de 12 a 17 años de Trujillo en el año 2024?

De acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), este estudio se justifica por su relevancia social, al abordar una problemática contemporánea vinculada con el fortalecimiento de competencias digitales en una generación altamente conectada. Desde la conveniencia, aporta evidencia empírica que permite comprender la relación entre ambas variables y orientar acciones educativas. En el plano práctico, sus resultados servirán para establecer pautas que promuevan un uso más formativo y responsable de las redes sociales.

En el ámbito internacional, se han identificado estudios que confirman la relación entre el uso de TikTok y la alfabetización digital en diversos contextos culturales y educativos. Investigaciones realizadas en Indonesia, Egipto, Filipinas, Nigeria y Grecia por Prakoso et al. (2023), Okela (2022), Tamayo et al. (2023), Jimola (2023) y

Perifanou et al. (2021) demostraron que las redes sociales contribuyen al desarrollo de habilidades digitales, pensamiento crítico y producción de contenidos. Asimismo, Reskianissa et al. (2022), Syahfira et al. (2023) y Sitanggang et al. (2024) evidenciaron que TikTok, cuando se utiliza con fines educativos, mejora el aprendizaje y fomenta competencias como la creatividad y el pensamiento computacional. En conjunto, estos estudios respaldan la idea de que la red social puede constituirse como una herramienta formativa y un medio para fortalecer la alfabetización digital.

Respecto a la primera variable, el uso de TikTok ha cobrado especial interés en investigaciones recientes. Rejeb et al. (2023) destacan su creciente influencia entre los adolescentes, mientras que Montag et al. (2021) señalan que su atractivo radica en el formato interactivo y la facilidad para crear y consumir contenido. Desde el ámbito profesional, Schellewald (2023) reconoce su utilidad para las organizaciones que buscan comunicarse de manera directa y orgánica con sus audiencias. Sin embargo, Ramsden y Talbot (2023) advierten que un uso excesivo puede generar efectos negativos, como adicción o afectación emocional.

En cuanto a la segunda variable, la alfabetización digital se considera una habilidad imprescindible en la actualidad. Blau et al. (2020) precisan que esta competencia representa uno de los principales retos de la integración tecnológica en la educación, y la definen como el conjunto de habilidades necesarias para interactuar de manera eficiente en un entorno informativo diverso y cambiante.

Bajo este marco, el objetivo general de la investigación es determinar la relación entre el uso de TikTok y el nivel de alfabetización digital en adolescentes de 12 a 17 años de la ciudad de Trujillo durante el año 2024.

Metodología

La presente investigación se enmarca dentro del tipo básica, pues tuvo como propósito comprender los fenómenos observados sin perseguir una aplicación práctica inmediata de los resultados (Nagane y Sumikura, 2020). Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, orientado a la recolección, análisis y medición de datos numéricos que permitieron obtener evidencias objetivas sobre las variables analizadas (Bhandari, 2023; Dźwigoł, 2021). El diseño adoptado fue no experimental, dado que no se manipularon las variables, sino que se observaron tal como se presentan en su contexto natural (Salmons, 2023). Asimismo, el estudio fue de corte transversal, al recopilar información de un grupo amplio de participantes en un único momento temporal (Wang y Cheng, 2020).

En cuanto a su nivel, la investigación se consideró descriptiva porque buscó caracterizar los comportamientos y particularidades del fenómeno estudiado (Guevara et al., 2020), y de alcance correlacional, al centrarse en examinar la relación estadística existente entre las dos variables principales (Hassan, 2024).

La población objeto de estudio estuvo conformada por 103 040 adolescentes, hombres y mujeres, de entre 12 y 17 años, residentes en la ciudad de Trujillo. Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula correspondiente a poblaciones infinitas, considerando que el total poblacional superaba los 100 000 individuos (López-Roldán y Fachelli, 2015). Se estableció un margen de error del 5 % y un nivel de confianza del 95 %, obteniéndose una muestra representativa de 384 adolescentes dentro del rango de edad señalado. La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, procedimiento que recurre a la inclusión de sujetos accesibles o disponibles para la investigación (Kalton, 2023).

Para la recolección de la información se empleó la técnica de la encuesta. El instrumento utilizado consistió en un cuestionario digital elaborado en Google Forms, conformado por 18 ítems estructurados en una escala tipo Likert. La validez del cuestionario fue evaluada mediante juicio de expertos, alcanzándose un coeficiente V de Aiken de 1.00, lo que evidencia una validez sólida. En cuanto a la confiabilidad, se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de 0.7, considerado aceptable para garantizar la consistencia interna del instrumento.

El tratamiento de los datos comprendió el uso de métodos estadísticos descriptivos e inferenciales. El procesamiento de la información se realizó con los programas Excel y SPSS. Para verificar la normalidad de los datos se aplicó la prueba de Kolmogórov-Smirnov, debido a que la muestra superaba los 50 participantes. Los resultados mostraron una distribución no normal; por ello, se empleó la estadística no paramétrica Rho de Spearman con el fin de analizar la correlación entre las variables del estudio.

Tabla 1 Prueba de Normalidad

<i>Kolmogórov-Smirnov</i>			
	Estadístico	gl	Sig.
Uso de TikTok	0.107	384	0
Alfabetización digital	0.058	384	0.003

Finalmente, el desarrollo del estudio, en su contenido, estructura y contexto, siguió rigurosamente los principios de integridad científica y ética. Se garantizó el respeto a la propiedad intelectual, evitando el plagio, así como la confidencialidad y privacidad de la información proporcionada por los participantes. Los adolescentes involucrados participaron de forma voluntaria, respetándose su autonomía al brindar su consentimiento informado y recibir la información necesaria para tomar decisiones responsables.

Resultados

Tabla 2 Grado de relación entre uso de TikTok y alfabetización digital

		Uso de TikTok	Alfabetización digital
Rho de Spearman	Uso de TikTok	Coefficiente de correlación	1,000
		Sig. (bilateral)	,000
		N	384
	Alfabetización digital	Coefficiente de correlación	-,187
		Sig. (bilateral)	,000
		N	384

Nota: Elaborado a partir de los datos recolectados

La **Tabla 2** muestra el grado de relación entre el uso de TikTok y la alfabetización digital mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman. Se obtuvo un valor de $\rho = -0.187$ con una significancia bilateral de $p = 0.000$, lo que indica una correlación negativa y estadísticamente significativa entre ambas variables. Esto implica que, a medida que aumenta el uso de TikTok, el nivel de alfabetización digital tiende a disminuir ligeramente.

Tabla 3 Nivel de uso de TikTok y nivel de alfabetización digital en adolescentes de 12 a 17 años

Niveles	Uso de TikTok		Alfabetización digital	
	<i>fi</i>	%	<i>fi</i>	%
Alto	17	4%	125	33%
Medio	297	77%	246	64%
Bajo	70	18%	13	3%
Total	384	100%	384	100%

Nota: Elaborado a partir de los datos recolectados

Tabla 4 Grado de relación entre uso de TikTok y uso de herramientas digitales, interacción y seguridad en línea

		Uso de herramientas digitales	Interacción en línea	Seguridad en línea
Rho de Spearman	Uso de TikTok	Coefficiente de correlación	-,033	-,135
		Sig. (bilateral)	,518	,008
		N	384	384

Nota: Elaborado a partir de los datos recolectados

Por su parte, la **Tabla 4** presenta el análisis de la relación entre el uso de TikTok y las dimensiones específicas de la alfabetización digital. Se observa una correlación negativa débil y no significativa con el uso de herramientas digitales ($\rho = -0.033$; $p = 0.518$). Asimismo, se identifica una correlación negativa débil pero significativa con la interacción en línea ($\rho = -0.135$; $p = 0.008$). Finalmente, se encuentra una correlación negativa moderada y significativa con la seguridad en línea ($\rho = -0.265$; $p = 0.000$).

Discusión

El objetivo general del estudio fue determinar la relación entre el uso de TikTok y el nivel de alfabetización digital en adolescentes de 12 a 17 años de la ciudad de Trujillo durante el año 2024. Los resultados obtenidos en las Tablas 2 y 4 evidenciaron una relación inversa, aunque débil, entre ambas variables, lo que indica que, a medida que aumenta el uso de TikTok, el nivel de alfabetización digital tiende a disminuir ligeramente. Este hallazgo permitió aceptar la hipótesis que planteaba la existencia de una relación inversa y rechazar la hipótesis nula, lo que sugiere que el uso intensivo de esta red social no necesariamente contribuye al fortalecimiento de las competencias digitales en los adolescentes trujillanos.

Estos resultados contrastan con los reportados por Prakoso et al. (2023), quienes encontraron una relación positiva y fuerte entre el uso de TikTok y la alfabetización digital en un grupo etario más amplio (14 a 29 años). Tales diferencias pueden deberse a la amplitud de la muestra, al rango etario y a los indicadores empleados para medir el nivel de alfabetización digital. Mientras en dicho estudio se consideraron variables como la frecuencia, la atención y la duración del uso, en la presente investigación se evaluó principalmente la frecuencia y el tipo de interacción con la plataforma. Asimismo, las diferencias culturales podrían influir en la naturaleza de la relación. En el contexto indonesio, TikTok se utiliza con mayor frecuencia para fines educativos y colaborativos, como señalan Deng y Yu (2023), mientras que en el contexto peruano prevalece un uso pasivo centrado en el consumo de contenidos. Peralta (2025) sostiene que el desarrollo de habilidades digitales en TikTok está asociado a la participación activa en la creación de contenidos, condición aún poco extendida en el país. En esa línea, un estudio de Kantar IBOPE Media (2024) indica que solo el 34 % de los jóvenes peruanos de la Generación Z produce contenido en la plataforma, lo que ayuda a explicar la correlación inversa observada en este estudio.

En relación con el primer objetivo específico, orientado a medir el nivel de uso de TikTok entre los adolescentes participantes (Tabla 3), los aportes de Rejeb et al. (2023) destacan que esta red social ha adquirido gran relevancia entre los jóvenes, quienes constituyen un segmento particularmente difícil de captar mediante otras plataformas. Montag et al. (2021) refuerzan esta perspectiva al señalar que TikTok se considera una de las aplicaciones más atractivas para la población adolescente. En coherencia con ello, los resultados muestran que la mayoría de los adolescentes trujillanos presentan un nivel intermedio de uso, mientras que solo un grupo reducido muestra un uso intensivo de la plataforma.

Al comparar estos hallazgos con los resultados del estudio de Okela (2022) en Egipto, se observa una diferencia, pues los estudiantes universitarios evaluados en dicha investigación presentaron niveles altos de uso. Esta disparidad podría explicarse por el rango de edad, dado que los adolescentes de 12 a 17 años suelen emplear la plataforma fundamentalmente para el entretenimiento, mientras que los jóvenes universitarios pueden utilizarla también con fines académicos o profesionales. Asimismo, difiere de lo reportado por Smith y Short (2022), quienes afirman que TikTok es una de las redes más utilizadas y potencialmente adictivas para la generación Z. Esta variación puede atribuirse a la metodología utilizada, ya que estos autores emplearon una escala específica de adicción, mientras que este estudio utilizó una escala Likert centrada en la frecuencia y el tipo de interacción. Además, Smith (2020) señala que las restricciones parentales suelen limitar el tiempo de uso en los adolescentes, lo cual podría justificar el predominio del nivel intermedio de uso observado.

Respecto al nivel de alfabetización digital en los adolescentes de la muestra (Tabla 3), Tinmaz et al. (2022) definen esta competencia como un conjunto de habilidades esenciales para desenvolverse en una sociedad progresivamente tecnológica. Los resultados indican que la mayoría de los adolescentes se perciben con un nivel medio de alfabetización digital, mientras que un grupo menor presenta un dominio alto y otro reducido manifiesta dificultades en dicha competencia.

Estos resultados se diferencian de los obtenidos por Syahfira et al. (2023) en Indonesia, donde se identificaron niveles altos de alfabetización digital entre estudiantes universitarios. La diferencia podría estar asociada al tamaño de la muestra (86 participantes), así como al contexto formativo. En el caso peruano, Chuco (2021) señala que la falta de infraestructura tecnológica y la escasa capacitación docente son factores que limitan la adquisición de habilidades digitales, lo cual coincide con los niveles intermedios encontrados en los adolescentes trujillanos.

Conclusiones

Se concluye que existe una relación inversa, significativa y débil entre el uso de TikTok y el nivel de alfabetización digital en los adolescentes de 12 a 17 años de la ciudad de Trujillo. Los resultados evidencian que, a medida que aumenta la frecuencia de uso de la plataforma, el dominio de las competencias digitales tiende a disminuir ligeramente. Este comportamiento sugiere que el tiempo dedicado a TikTok no se traduce necesariamente en un fortalecimiento de habilidades tecnológicas, lo que resalta la importancia de analizar no solo la cantidad de uso, sino también la naturaleza del contenido consumido y las formas de interacción que promueve la plataforma.

Asimismo, si bien TikTok presenta una alta popularidad entre los adolescentes, su uso se encuentra influenciado por factores familiares, particularmente por las restricciones parentales que regulan los periodos de conexión. Esto origina un uso frecuente, pero sin alcanzar niveles considerados excesivos. Los adolescentes manifiestan un manejo básico y funcional de las tecnologías; sin embargo, persisten brechas formativas asociadas al entorno educativo y al acceso desigual a recursos digitales, lo que podría explicar el nivel intermedio de alfabetización digital identificado en el estudio.

Finalmente, se observa que la interacción con TikTok se orienta predominantemente al entretenimiento, más que al desarrollo de habilidades relacionadas con la creación, la colaboración o la comunicación digital. Esta orientación limita el potencial de la plataforma como espacio de aprendizaje y dificulta la consolidación de competencias digitales críticas. Además, la popularidad de la red social no se acompaña de una conciencia sólida sobre los riesgos asociados a su uso, lo cual pone de relieve la necesidad de fortalecer la educación digital y la seguridad en línea en los adolescentes trujillanos.

Referencias

- Arango, A. (2022). *Influencia que tiene TikTok en el comportamiento de los adolescentes de 14 a 16 años* [Tesis de pregrado, Corporación Universitaria Minuto de Dios]. https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/16403/1/TP_ArangoL%C3%B3pezAdisYoreidy_2022.pdf
- Bhandari, P. (2022, junio 22). *What is quantitative research? Definition, uses & methods*. Scribbr. <https://www.scribbr.com/methodology/quantitative-research/>
- Biezā, K. E. (2020). Digital literacy: Concept and definition. *International Journal of Smart Education and Urban Society*, 11(2). <https://doi.org/10.4018/IJSEUS.2020040101>
- Blau, I., Shamir-Inbal, T., & Avdiel, O. (2020). How does the pedagogical design of a technology-enhanced collaborative academic course promote digital literacies, self-regulation, and perceived learning of students? *The Internet and Higher Education*, 45. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2019.100722>
- Calderón, G., & Sánchez, P. (2021). Impacto del uso de dispositivos móviles en el aprendizaje de estudiantes adolescentes. *Revista Emerging Trends in Education*, 3(6), 31-50. <https://www.researchgate.net/publication/348345639>
- Calle, S., Torres, K., & Tusa, F. (2022). Las TICs, la enseñanza y la alfabetización digital de la familia. *Transformación*, 18(1), 94-113. <http://scielo.sld.cu/pdf/trf/v18n1/2077-2955-trf-18-01-94.pdf>
- Chuco, V. (2021). La brecha digital en el Perú como problema educativo y social. *Hacedor - AIAPÆC*, 5(2), 19-32. <https://doi.org/10.26495/rch.v5i2.1924>
- Cibervoluntarios. (2023). *Campus TikTok*. <https://www.cibervoluntarios.org/es/que-hacemos/proyectos/campus-tiktok>
- Deng, X., & Yu, Z. (2023). An extended hedonic motivation adoption model of TikTok in higher education. *Education and Information Technologies*, 28, 13595-13617. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11749-x>
- Dźwigoł, H. (2021). Methodological approach in management and quality sciences. *E3S Web of Conferences*, 307, 01002. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202130701002>
- Giray, L. (2022). Meet the centennials: Understanding the Generation Z students. *International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews*, 2(4), 9-18. <https://doi.org/10.14456/jsasr.2022.26>
- Gómez, D., Alvarado, R., Mastínez, M., & Díaz, C. (2018). La brecha digital: Una revisión conceptual y aportes metodológicos para su estudio en México. *Entreciencias*, 6(16), 49-64. <https://www.redalyc.org/journal/4576/457654930005/html/>
- Gómez, D., Garay, L., & Arias, Z. (2022). *Efecto del uso de la red social TikTok en la formación de identidad virtual, popularidad y socialización virtual en adolescentes* [Tesis de licenciatura, Universidad Autónoma de Bucaramanga]. https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/18516/2022_Tesis_Diany_Gomez.pdf
- Guevara Alban, G. P., Verdesoto Arguello, A. E., & Castro Molina, N. E. (2020). Metodologías de investigación

- educativa. *Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento*, 4(3), 163-173. <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/860>
- Hassan, M. (2024, marzo 25). *Correlational research – Methods, types and examples*. Research Method. <https://researchmethod.net/correlational-research/>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (Ed. 2018). McGraw-Hill.
- Hutchinson, A. (2024, enero 25). *New report shows TikTok usage is rising among teen users*. Social Media Today. <https://www.socialmediatoday.com/news/new-report-shows-tiktok-usage-rising-among-teen-users/705687/>
- Jimola, F. (2023). Undergraduate students' exploration of Instagram and TikTok in learning language skills contents: A leverage to digital literacy. *Interdisciplinary Journal of Education Research*, 5, 84-95. <https://doi.org/10.38140/ijer-2023.vol5.08>
- Kalton, G. (2023). Probability vs. nonprobability sampling. *Statistics in Transition*, 24(3), 1-22. <https://doi.org/10.59170/stattrans-2023-029>
- Kantar IBOPE Media. (2023). *Tendencias de consumo* https://kantaribopemedia.pe/Tendencias_de_Consumo.pdf
- López-Roldán, P., & Fachelli, S. (2015). *Metodología de la investigación social cuantitativa*. Universidad Autónoma de Barcelona. https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2017/185163/metinvsocua_cap2-4a2017.pdf
- Lynch, M. (2018, mayo 1). *Digital learning theories and models that all educators should know*. The Edvocate. <https://www.theedadvocate.org/digital-learning-theories-and-models-that-all-educators-should-know/>
- MINEDU. (2019, octubre 30). *Educación para un mundo digital*. <https://www.gob.pe/institucion/minedu/informes-publicaciones/345597>
- Montag, C., Yang, H., & Elhai, J. D. (2021). On the psychology of TikTok use. *Frontiers in Public Health*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.641673>
- Nagane, H., & Sumikura, K. (2020). Which factors influence... *Technology Innovation Management Review*, 10, 38-51. https://timreview.ca/sites/default/files/article_PDF/TIMReview_2020_August%20-%20204.pdf
- Okela, A. H. (2022). *Egyptian university students' smartphone addiction and their digital media literacy level*. Journal of Media Literacy Education Pre-Prints. <https://digitalcommons.uri.edu/jmle-preprints/41>
- Peralta, Á. S. (2025). *Análisis de TikTok e Instagram como canales de comunicación...* [Tesis de licenciatura, Universidad de Cuenca]. <https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/47711>
- Perifanou, M., Tzafilkou, K., & Economides, A. (2021). The role of Instagram... *Education Sciences*, 11(12), 766. <https://doi.org/10.3390/educsci11120766>
- Prakoso, A. A., Asifa, F. N., Wicaksono, H., & Maulana, A. Y. (2023). Hubungan media sosial TikTok... *Journal of Documentation and Information Science*, 7(2), 139-146. <https://doi.org/10.33505/jodis.v7i2.217>
- Ramsden, E., & Talbot, C. V. (2023). The role of TikTok in students' health and wellbeing. *International Journal of Mental Health and Addiction*. <https://doi.org/10.1007/s11469-023-01224-6>
- Regalado, O. (2024, junio 26). *Brecha digital en Perú: Los riesgos de no evitar que siga creciendo*. Diario Gestión. <https://gestion.pe/blog/gestiondeservicios/2024/06/brecha-digital-en-peru-los-riesgos-de-no-evitar-que-siga-creciendo.html>
- Rejeb, A., Rejeb, K., Appoloni, A., & Treiblmaier, H. (2023). Foundations and knowledge clusters... *Multimedia Tools and Applications*, 83, 32213-32243. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-16768-x>
- Reskianissa, A., Sakti, A. W., & Azizah, N. N. (2022). TikTok platform to train... *ASEAN Journal of Educational Research and Technology*, 1(1), 79-86. <https://ejournal.bumipublikasinusantara.id/index.php/ajert/article/view/41>
- Reyes, W. (2021). Alfabetización digital en la educación básica en México. *REDIECH*, 12. <https://www.redalyc.org/journal/5216/521665144028/>
- Robalino Correa, C. X. (2020). *Constructivismo y alfabetización digital de docentes* [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/51114>
- Salmons, J. (2023, febrero 3). *Quantitative research with nonexperimental designs*. Sage Research Methods Community. <https://researchmethodscommunity.sagepub.com/blog/quantitative-research-with-non-experimental-designs>
- Schellewald, A. (2023). Understanding the popularity and affordances of TikTok. *Media, Culture & Society*, 45(8), 1568-1582. <https://doi.org/10.1177/01634437221144562>
- Smith, S. (2020, diciembre 16). *How TikTok changed the world in 2020*. BBC. <https://www.bbc.com/culture/article/20201216-how-tiktok-changed-the-world-in-2020>
- Smith, T., & Short, A. (2022). Needs affordance as a key factor... *Addictive Behaviors*, 129.

- <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2022.107259>
- Sitanggang, A., et al. (2024). Digital literacy through the TikTok application... *Journal of Human and Education*, 4(1), 436-442. <https://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/649>
- Solano, F. (2023, noviembre 25). *Los peligros de TikTok en infancias y juventud*. Eldestape. <https://www.eldestapeweb.com/>
- Stokes, J., & Pike, J. (2022). Future ready? *Pacific Journal of Technology Enhanced Learning*, 4(1), 46-47. <https://doi.org/10.24135/pjtel.v4i1.139>
- Syahfira, I., Siregar, Y. D., & Purwaningtyas, F. (2023). Hubungan antara literasi digital... *Shaut Al-Maktabah*, 15(1), 92-102. <https://rifahuinib.org/index.php/shaut/article/view/802>
- Tamayo, M. A. L., Mogol, C. R., & Sarmiento, J. (2023). TikTocracy... *International Journal of Interdisciplinary Organizational Studies*, 18(2), 292-305. <https://www.researchgate.net/publication/377064518>
- Tejedor Calvo, S., Robledo-Dioses, K., Cervi, L., & Pulido Rodriguez, C. (2022). Desafíos del uso de TikTok como plataforma educativa. *Aula Abierta*, 51(2), 121-128. <https://doi.org/10.17811/rifie.51.2.2022.121-128>
- TikTok. (2022, diciembre 20). *TikTok refuerza su compromiso educativo...* <https://newsroom.tiktok.com/es-es/campus-tiktok-para-la-alfabetizacion-digital>
- Tinmaz, H., Lee, Y. T., Fanea-Ivanovici, M., & Baber, H. (2022). A systematic review on digital literacy. *Smart Learning Environments*, 9(21). <https://doi.org/10.1186/s40561-022-00204-y>
- UNESCO. (2024, abril 3). *Aprendizaje digital y transformación de la educación*. <https://www.unesco.org/es/digital-education>
- Wang, X., & Cheng, Z. (2020). Cross-sectional studies: Strengths, weaknesses, and recommendations. *Chest*, 158(1), 65-71. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.03.012>